

PERCEPCIÓN EDUCATIVA, PARTICIPACIÓN ESCOLAR Y EXPECTATIVAS EDUCATIVAS EN FAMILIAS PERCEPTORAS DE DE RENTAS MÍNIMAS DE INSERCIÓN DE GALICIA (RISGA) DE OIMBRA.

LUIS M. RODRÍGUEZ OTERO Y DAVID CASADO NEIRA*
(*) UNIVERSIDADE DE VIGO

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

- 1) Identificar percepción educativa.
- 2) Analizar nivel participación escolar.
- 3) Describir expectativas educativas y laborales de la muestra.
- 4) Analizar variables determinantes.
- 5) Observar si se reproducen en los hijos/as tales manifestaciones.

Muestra
• 22 usuarios/as perceptores/as de RISGA de Oimbra.

Diseño
• Instrumental empírico-descriptivo.
• A través de encuesta.

METODOLOGÍA

En cada estratificación se han expresado los resultados como:
• Frecuencias.
• Medias
• Correlaciones de Pearson

Instrumentos de recogida de datos
• Cuestionario socio-demográfico, educativo y laboral.
• 2 escalas de valoración en formato likert de 1 a 5.

RESULTADOS

Características sociales muestra			
Variable	Sub-variable	Nº	%
Sexo	Hombre	12	54,5
	Mujer	10	45,5
Edad	NS/NC	1	4,5
	30 -45 años	8	36,4
	46 -60 años	13	59,1
Tipo usuario/a	Titular	18	81,8
	Beneficiario	4	18,2
Nacionalidad	Española	16	72,7
	Portuguesa	6	27,3
Estado civil	Soltero/a	8	36,4
	Casado/a	8	36,4
	En pareja	2	9,1
Enfermedad o minusvalía	Viudo	1	4,5
	Separado/a o divorciado/a	3	13,6
	Ninguna	9	40,9
Nivel formativo	Minusvalía reconocida	6	27,3
	Minusvalía sin reconocer	7	31,8
	Sin estudios	1	4,5
Hijos/as	Primaria incompleta	9	40,9
	Primaria completa	12	54,5
	Sin hijos/as	12	54,5
Total muestra		22	

Hijos/as en Edad escolar que estudian:

Hijos/as que no estudian:

Profesión gustaría estudiarse	Nº	%
Militar	2	10
Policia	1	5
Fontanero/a	1	5
Mecánico	4	20
Peluquero/a	1	5
Piloto	3	15
Economista	1	5
Profesor/a	2	10
Médico/a	3	15
Abogado/a	2	10

Profesión gustaría hubiese estudiado	Nº	%
Herrero	1	9,09
Trabajar al público	1	9,09
Guardia Civil	2	18,19
Policia	1	9,09
Cocinero	1	9,09
Secretario/a	1	9,09
Universidad	1	9,09
Ingenieria	1	9,09
Idiomas	1	9,09
Maestro/as	1	9,09

Participación vida académica hijos/as:

Responsabilidad resultados académicos:

	Media	DT
Hijo/a	2,64	2,321
Centro	2,09	2,158
Profesorado	2,32	2,297
Progenitores	2,23	2,181
Amistades	2,05	2,011
¿Contento con centro escolar?	2,68	2,317
¿Medida decide que sus hijos/as estudien?	2,09	2,136

Correlaciones

SIG.	Proporcionalidad	Variables (Nivel formativo)	Valor
0.01	Directa	Influencia medios económicos en educación	+0,541
		Hijo/a repetidor/a	-0,542
	Inversa	Nivel formativo hijo/a	-0,542
0.05	Directa	Sexo hijo/a	-0,542
		--	0
	Inversa	Edad hijo/a	-542
		Profesión idónea hijo/a	-452

PERCEPCIÓN EDUCATIVA		
Variable	Media	D.T.
Influencia medios económicos	3,64	1,620
Influencia proximidad centros educativos	3,41	1,469
Importancia educación	4,14	1,521
Relación formación-empleabilidad	3,86	1,612
Relación formación-ingresos	3,64	1,560
Relación formación-condiciones laborales	3,23	1,688

CONCLUSIONES

MUESTRA

- (i) Perfil educativo bajo.
- (ii) Nivel de participación académica medio-bajo.
- (iii) Otorga una importancia a la educación alta y media a las reuniones escolares.
- (v) expectativas educativas y laborales de sus hijos/as medias-altas.
- Género y el nivel formativo son determinantes.

Necesidades

- Realizar medidas efectivas destinadas a fomentar el valor de la educación en colectivos en situación de vulnerabilidad social como vía de inclusión.
- Especialmente en personas que poseen un peor perfil educativo y poseen hijos/as.

BIBLIOGRAFÍA

- Durkheim, E. (1975) La educación, su naturaleza y su papel. Educación y Sociología. Barcelona: Península.
- Celorio, X. (2010) Tendencias de movilidad y reproducción social por la educación en España. Revista de la Asociación de Sociología de la Educación, 6(1), 32-48.
- Bourdieu, P. y Passeron, J. C. (1970) La reproducción. Paris: Minuit.
- Fernández Enguita, M. (1999) Sociología de la educación. Barcelona: Ariel.